

ZULFIYAXONIM HAYOTI VA IJODINING POETIK TAHLILI

Abdumurodova Muattar

Termiz davlat universiteti

O'zbek filalogiyasi fakulteti

2-bosqich talabasi

Xurriyat Muxiddinovna Xudoymurodovna

Ilmiy raxbar: Termiz davlat universiteti filalogiya

fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886794>

Anotatsiya: Maqolada muhabbat kuychisi ZulfiyavIsroilovanning hayoti va ijodi salmoqli tahlil qilindi. "Tingla bulbul" she'ri poetik tahlil qikindi.

Kalit so'zlar : pafos , she'riy kitob , lirik qahramon, to'plam , xalqaro mukofotlar , muhabbat kuychisi.

To'maris , Nodira , Uvaysiy , Saida Zunnunova , Xalima Xudoyberdiyeva kabi o'zbek ayol va qizlariga namuna bo'la oladigan ayollar qatorida tarjimon, taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi Zulfiya Isroilovani ham ta'kidlab o'tmaslikni iloji yo'q, albatta. XX asrda har qancha ziddiyatli va mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan bo'lsada , unda bir qator ijodkorlar yetishib chiqqan .Bu o'rinda birinchi prizedentimiz ham " Insonni , uning manaviy olamini kashf etadigan yana bir qudratli vosita borki , u xam bõlsa sòz sanat , badiiy adabiyotdir . Adabiyotni insonshunoslik deb , shoir va yozuvchilarning esa inson ruxining muhandislari deb ta ' riflashi bejiz emas albatta " , - deb takidlaydi . Ular orasidagi porloq yulduzlardan biri Zulfiyaxonim bo'lgan . Zulfiyaxonim Isroilova 1915- yil 1- mart kuni Toshkentning qadimgi Degrez mahalasida tavallud topgan . Zulfiyaxonimni baxorning ilk kunlarida tug'ilgani ham ollohning inoyatidir, balki . Shoiri ijod yo'liga erta qadam qo'ydi. " Hayot varaqalari" nomli ilk she'riy kitobi 17-yoshida chop etildi . "Inson qalbiga kira bilish temirga ishlov berishdan mashaqqatliroq , yurakni chaqmoq kabi alanga oldirish har kimga ham muyassar bo'lavermas ekan" degan gaplarining tasdig'i sifatida "Baxor keldi seni so'roqlab" , "O'g'lim sir abo'lmaydi urush" , "Mushoira" , "Yurak" , "Bog'lar qiyg'os gulda" , " Bo'mbo'sh qolibdi bir varoq qog'oz" , "Haykal" kabi she'rlari bilan she'riyatga oshno har bir qalbga kirib brogan . Shoiraning "Tingla bulbul" she'ri ham ayni shu pafosda tug'ilgan.

Bulbul sayrar, irmoq kuylar, o'ynar yel,

Hamma yoqqa nur to'lganga o'xshaydi.

Shirin kuyga to'lib ketdi ma'sum dil,

Sevgi unga yor bo'lganga o'xshaydi.

- To'xta, bulbul, men kuylayin, jon bulbul,

Sen tinglagin qalbindagi torimni.

Bahor desam, rashk qilmasin chaman gul,

Yuragimga kirib olgan yorimni.

Men yor sevdim, ishq o'radi o'yimni,

Erka dilning to'lqiniga quloq sol.

Sen biyronsan, lekin mening kuyimni

Ko'rki bo'lgan sadoqatdan saboq ol...

Lirik qahramonning yuragiga muhabbat qachon kirib kelgani ma'lum emas, bu muhim ham emas. Ammo u bu pok tuyg'uni allaqachonlar ko'nglidan o'tkazgani uchun ham dunyoni

muhabbat ranglari ila ilg'aydi. Sevgi unga hamma narsani ro'y-rost oshkor etib boradi. Chunki muhabbat – bu haq, haqiqat yo'li. Shoiraning qalb ko'zi bu manzilda faqat ishq muhtalo etgan chin oshiq'larga duch kelgani uchun ham nima yolg'onu nima chin, kim sadoqatli-yu kim xiyonatkorligini darrov ilg'aydi. She'ning birinchi bandida bulbulning sayrog'i atrofga eshitilgan on lirik qahramon “irmoq kuylagani”, “yel esgani”, “hamma yoq nurga to'lgani”, “dillarga shirin kuy to'lgani”ni qushning sevib qolganiga yo'yadi, shu bois oshiqona sayrayotganini ta'kidlaydi. She'ning ikkinchi bandida esa u bulbulni kuylashdan to'xtatishga urinib, ayni dam yuragida kechayotgan hislarini oshkor etadi:

“Bahor desam, rashk qilmasin chaman gul,
Yuragimga kirib olgan yorimni”

Garchand gul bulbulning sehrli ovozda kuylagan “izhori dil”idan mast uning ishqiga xayrixoh bo'lsa-da, jonajoni, hayot baxsh etib turgan xilqat – bahorning og'ushidadir. Shuning uchun ham uni joni qadar sevadi va hammadan qizg'anadi. Lirik qahramon esa yoshlik, go'zallik va poklik tarovatini taratajak bu faslga qalb qo'rini ochgan. U ko'nglidan mangu joy olgan.

Endi yana bulbulga qaytsak.

Ayonki, bulbul gulga oshufta qush. Unga ilhom bag'ishlaydigan, sayrashiga asos bo'ladigan narsa ham shu chechakdir. Ammo uning qo'nimi yo'q. Bir chamandan ikkinchi chamanga uchib qo'naveradi va har sayraganda har bir gulga bag'ishlab ishq kuyini taratadi

Lirik qahramon muhabbat kishisi. U muhabbat – mo'jizasi bor dunyoning neligini, siru sinoatini va u kimlarga taqdir qilish-qilmasligini yaxshi biladi.

“Sen biyronsan, lekin mening kuyimni
Ko'rki bo'lgan sadoqatdan saboq ol...”

Sadoqat chin va pok muhabbat asir etgan qalbning “uzlat”idir. Bu shak-shubhasiz ibodatdir. Ibadat lazzatini esa haqiqiy oshiq va ma'shuqlar his etadilar. Shu bilan birga “Uni farxod der edilar”, “Quyoshli qalam”, “Xotira siniqlari” kabi liro-epic dostonlari bilan xam xalqimiz yuragidan joy olgan. Serqirra ijodkor Pushkin, Lermontov, Nekrasov, L. Ukrainka va ko'plab yozuvchi va shoirlarni asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Uning asarlari esa ingiz, nemis, hind, bolgar, xitoy, koreys, arab, fors, tojik, arman, qirg'iz, arman, tatar, turkman, ozarbayjon va boshqa tillarga tarjima qilingan. Zulfiya “O'ylar” va “Shalola” kabi she'riy to'plamlari uchun Respublika Davlat mukofotiga va Hamza nomidagi mukofotlarga sazovor bo'ldi. Shoiraning ijod mahsuli faqat vatanimizdagina emas balki dunyo miqiyosida ham o'z qadr-qimmatini topdi. Javoharla'l Neru nomidagi xalqaro mukofot bilan taqdirlandi va Osiyo va Afrika yozuvchilari harakatidagi ishtiroki uchun esa baxalqaro “Nilufar” mukofotiga sazovor bo'ldi.

Bu dunyoda xech kimning xayoliga kelmagan voqealar bo'ladi. Ollohimning qudrati bilan bitta ko'karib turgan cho'pi bo'lmagan saxroda buloq suvi otilib chiqishi xam, tog'u toshlar ichidagi chakalakzor ichidan oltin koni topilishi mumkin. Shuningdek biri Jizzaxda dexqonchilik bilan shug'ullanadigan oilada, ikkinchisi Toshkentda po'lat quyuvchilik bilan shug'ullanadigan oilada tug'ilib shoir va shoira bo'lishi va xatto bitta oila bo'lib, o'zbek she'riyatidagi ikki yorqin yulduz bo'lishi ham ajoyib xodisadir. O'zbek she'riyati osmonidagi bu yorqin yulduzlarning biri she'riyat gulshanida guldek chechak ochgan Zulfiya Isroilova bo'lsa, ikkinchisi ushbu gulga maftun bo'lgan bog'bon Hamid Oimjondir. Bilmadim jahon adabiyoti tarixida Hamid Olimjon va Zulfiya singari ikki shoirning sevgi va muhabbatiga asoslangan boshqa oila bormi, yo'qmi? Agar bo'lmasa bunday g'aroyib an'anani bizning

shoirlarımız boshlab bergan . Bu ikki shoir qisqa vaqt xaqiqiy muhabbat va baxtni his qilib yashadilar . 1944- yili avtohalokat tufayli Zulfiyaxonim o`z turmush o`rtog`idan ayrildi . Shoir "Haykal" , "Bog`lar qiyg`os gulda" , " Bahor keldi seni so`roqlab" kabi she`rlarni turmush o`rtog`ining yorqin xotirasiga bag`ishlagan .

Xulosa qilib aytganda Zulfiyaxonim o`zbek she`riyatida o`ziga xos o`ringa ega shoir bo`lishi bilan birga inson sifatida xam barcha oliyjanob xislarga ega ayol bo`lgan . Zulfiyaxonim xayoti va ijodi barcha xotin- qizlarga ibrat bo`la oladi . Negaki uning xayotidagi mehnatsevarligi , doimo olg`a intilishi , sevgi bobida sadoqatli yor ekanligi har qanday ayol va qiz qalbida havas uyg`ota oladi .

References:

1. Zulfiya . "Baxor keldi seni sòroqlab " . Yangi asr avlodi nashr. 2016.
2. I.A.Karimov. "Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch" . Toshkent , Ma`naviyat. 2008
3. WWW.Wikipediya.uz
4. WWW.Ziyo.com

